

Этнокультуральные особенности стилей привязанности и связанных с ней механизмов психологической защиты у представителей Европейской и Азиатской популяции

И.А. Федотов, Д.А. Рудакова, Я.А. Антошкин

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.

Павлова, г. Рязань, Россия, e-mail: if@psychiatr.ru

Аннотация. Целью исследования стало выявление этнических особенностей привязанности и связанных с ней МПЗ у представителей европейской и азиатской популяции. Материалы и методы: было обследовано 115 здоровых добровольца (33 мужчины и 82 женщины), отобранных рандомизированно (средний возраст составил 21 (SD= 5,47) лет), из них 60 человек – представители европейской культуры (жители средней полосы России), 55 человек – представители азиатской культуры (граждане стран Средней Азии). В исследовании использовались 2 методики: методика «Индекс жизненного стиля» (LSI) Плутчика-Келлермана; методика «Самооценка генерализованного типа привязанности». Результаты: У представителей азиатской популяции была выявлена большая представленность сверхзависимого типа привязанности (8% против 15%, $p=0,019$). Статистически значимых корреляций между МПЗ и типом привязанности у представителей азиатской популяции выявлено не было. Для представителей европейской популяции: паттерн автономного типа привязанности отрицательно коррелирует с показателями психологической защиты по типу реактивного образования ($r_s=-0,307$, $p=0,017$), показатели сверхзависимого паттерна привязанности положительно коррелирует с тремя показателями механизмов психо-

логической защиты: регрессией ($r_s=0,324$, $p=0,012$), компенсацией ($r_s=0,258$, $p=0,047$), проекцией ($r_s=0,313$, $p=0,015$); показатели псевдоавтономного типа привязанности отрицательно коррелирует с показателями психологической защиты по типу компенсация ($r_s=-0,265$, $p=0,041$); у дезориентированного - отрицательно коррелирует с отрицанием ($r_s=-0,404$, $p=0,001$) и интеллектуализацией ($r_s=0,354$, $p=0,034$) и положительно - с проекцией ($r_s=-0,274$, $p=0,005$). При сравнении двух выборок были выявлены статистически значимые различия по напряженности психологических защит - интеллектуализация ($p=0,004$) и реактивное образование ($p=0,014$) более выражены у представителей азиатской популяции.

Ключевые слова: привязанность, механизмы психологической защиты, этнокультуральные особенности.

Введение

Начиная с раннего детства, привязанность является необходимым компонентом любых межличностных взаимоотношений. Она исходит из потребности в психологической безопасности, устанавливается в результате длительного взаимодействия и отличается избирательностью, эмоциональностью и относительной устойчивостью (Mikulincer M. et al., 2012). Дж. Боулби полагал, что главная функция привязанности – это совладание со стрессом и восстановление чувства безопасности (Боулби Д., 2003). В предыдущих исследованиях было установлено, что для каждого вида привязанности есть свой специфический спектр типичных видов механизмов психологических защит (МПЗ) (Казанцева Т.В., 2011; Федо-

тов И.А. и соавт., 2016). Ряд исследований предполагает, что распределение частот различных видов привязанности может отличаться в популяциях представителей европейской и азиатской культур в связи с этнопсихологическими факторами (Mikulincer M. et al., 2012), но этот вопрос до конца не решён и остаётся открытым.

Цель исследования заключается в выявлении этнических особенностей привязанности и связанных с ней МПЗ у представителей европейской и азиатской популяции.

Гипотеза: Существуют различия в распределении типов привязанности и связанных с ней МПЗ у представителей европейской и азиатской популяцией в связи с этнопсихологическими особенностями.

Материалы и методы

Было обследовано 115 здоровых добровольца (33 мужчины и 82 женщины), отобранных рандомизированно, из них 60 человек – представители европейской культуры, 55 человек – представители азиатской культуры (граждане стран Средней Азии). Их средний возраст составил 21 (SD= 5,47) лет. Критериями не включения стали: наличие клинически манифестных психических расстройств, аддикций или инвалидирующих соматических заболеваний; возраст менее 18 и более 50 лет; отказ от участия в исследовании.

В исследовании использовались 2 методики:

1. Методика «Индекс жизненного стиля» (LSI) Плутчика-Келлермана (Вассерман Л.И. и соавт., 2005) предназначалась для диагностики механизмов психологической защиты «Я», состояла из 97 утверждений. Измерялись 8 видов защитных механизмов: 1) Отрицание; 2) Компенсация; 3) Регрессия; 4) Проекция; 5) Реактивное образование; 6) Интеллектуализация; 7) Вытеснение; 8) Смещение.

2. Методика «Самооценка генерализованного типа привязанности» (Казанцева Т.В., 2011) использовалась в исследовании для определения одного из четырёх основных типов (стилей) привязанности. Стоит заметить, что согласно теории привязанности, типы привязанности относительно стабильны во времени. По классификации К. Bartholomew, L. M. Horowitz (1991) выделяется всего четыре генерализованных

типа привязанности, которые определяются соотношением позитивной или негативной репрезентативной моделью собственного я и другого человека:

- Автономия (тип А) — тип привязанности, складывающийся у людей, принимающих взаимозависимость и осознающих при этом свою самодостаточность. Это добровольная форма зависимости человека, реализующего потребности как в аффилиации, так и в индивидуации.
- Сверхзависимость (тип В) - тип привязанности, при котором личность признает факт зависимости в близких отношениях, однако отрицает независимость, как свою, так и партнера. Это тревожно-манипулятивная, принуждающая форма отношений, при которой подчиненное положение является следствием ограничения собственной свободы, а не следствием зависимости.
- Псевдоавтономия (тип С) - тип привязанности, при котором личность не приемлет никакой формы зависимости и преувеличивает значение независимости; характеризуется дистанцированием и демонстративной самодостаточностью.
- Дезориентированность (тип D) - тип привязанности, формирующийся у личности с негативной установкой как на взаимозависимость, так и на самодостаточность. Для них характерен пассивно-беспомощный тип отношений, в которых ни сам индивид, ни его партнеры не способны по-

влиять на реализацию его потребностей в аффилиации и в индивидуации.

Статистический анализ:

Для обработки результатов использовался пакет прикладных программ статистической обработки Statistica 6.0, а также программа MS Excel 2010. Проверка нормальности распределения проводилась по критерию Колмогорова-Смирнова. Так как все распределения были отличны от нормального, то для сравнения двух независимых выборок использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистическая значимость устанавливалась при $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение

1. Анализ стилей привязанности

Было обнаружено, что среди представителей европейской культуры 42% испытуемых (25 человек) имели автономный тип привязанности (А), 8 % (5 человек) – сверхзависимый (В), 27 % (16 человек) - псевдоавтономный (С), 23 % (14 человек) – дезориентированный (D); среди азиатской популяции – 38 % испытуемых (21 человек) - автономный (А), 15 % (8 человек) - сверхзависимый (В), 27 % (15 человек) - псевдоавтономный (С), 20 % (11 человек) – дезориентированный (D) (Рис.1). Это соотношение соответствует распределению типов привязанности в здоровой популяции (Шустов Д.И. и соавт., 2013; Ainsworth M., 1969).

Рис.1. Соотношение типов привязанности у представителей европейской и азиатской культуры

Полученные данные указывают, что у представителей азиатской культуры больше представлен сверхзависимый тип привязанности ($r=0,019$), при котором личность признает факт зависимости в близких отношениях, однако отрицает независимость, как свою, так и партнера. При подобной форме отношений подчиненное положение является следствием ограничения собственной свободы.

2. Связь типов привязанности и МПЗ

Далее, для выявления психодинамических характеристик, лежащих в основе формирования привязанности, был проведен корреляционный анализ связи между меха-

низмами психологической защиты и типами привязанности.

Статистически значимых корреляций между механизмами психологической защиты и типом привязанности у представителей азиатской популяции не было выявлено (Таблица 1). Данные результаты могут свидетельствовать, что для представителей азиатской популяции тип привязанности не специфичен на этапе совладания со стрессом, когда включаются механизмы психологических защит, искажающие восприятие реальности.

Таблица 1. Корреляционный анализ связи типа привязанности и МПЗ у представителей азиатской популяции

Привязанность МПЗ	А автономия	В сверхзависимость	С псевдоавтономия	Д дезорientированность
отрицание	$r_s=0,092$	$r_s=-0,001$	$r_s=0,005$	$r_s=-0,006$
	$p=0,505$	$p=0,992$	$p=0,974$	$p=0,963$
вытеснение	$r_s=0,040$	$r_s=-0,009$	$r_s=0,045$	$r_s=0,133$
	$p=0,773$	$p=0,95$	$p=0,744$	$p=0,334$
регрессия	$r_s=0,003$	$r_s=0,026$	$r_s=-0,097$	$r_s=0,162$
	$p=0,981$	$p=0,848$	$p=0,482$	$p=0,238$
компенсация	$r_s=0,115$	$r_s=0,039$	$r_s=-0,145$	$r_s=0,024$
	$p=0,404$	$p=0,775$	$p=0,29$	$p=0,861$
проекция	$r_s=0,024$	$r_s=0,243$	$r_s=0,047$	$r_s=0,206$
	$p=0,861$	$p=0,074$	$p=0,736$	$p=0,132$
замещение	$r_s=-0,150$	$r_s=0,129$	$r_s=0,170$	$r_s=0,148$
	$p=0,275$	$p=0,346$	$p=0,214$	$p=0,282$
интеллектуализация	$r_s=0,117$	$r_s=0,047$	$r_s=0,060$	$r_s=0,098$
	$p=0,396$	$p=0,731$	$p=0,662$	$p=0,478$
реактивные образования	$r_s=-0,115$	$r_s=-0,172$	$r_s=-0,120$	$r_s=0,103$
	$p=0,404$	$p=0,21$	$p=0,381$	$p=0,454$

У представителей европейской популяции в целом выявлено большее количество значимых корреляций между механизмами психологической защиты и типом привязанности (Таблица 2). Это может говорить о том, что для представителей европейской популяции на этапе, когда для совладания со стрессом включаются механизмы психологических защит, искажающие восприятие реальности, специфичность типа привязанности играет большую роль.

Таблица 2. Корреляционный анализ связи типа привязанности и МПЗ у представителей европейской популяции

Привязанность \ МПЗ	А автономия	В сверхзависимость	С псевдоавтономия	Д дезориентированность
отрицание	$r_s=0,234$	$r_s=-0,214$	$r_s=0,094$	$r_s=-0,404$
	$p=0,072$	$p=0,101$	$p=0,473$	$p=0,001^*$
вытеснение	$r_s=-0,233$	$r_s=-0,082$	$r_s=0,184$	$r_s=0,123$
	$p=0,073$	$p=0,532$	$p=0,159$	$p=0,350$
регрессия	$r_s=-0,052$	$r_s=0,324$	$r_s=-0,143$	$r_s=0,121$
	$p=0,695$	$p=0,012^*$	$p=0,277$	$p=0,357$
компенсация	$r_s=-0,108$	$r_s=0,258$	$r_s=-0,265$	$r_s=-0,148$
	$p=0,411$	$p=0,047^*$	$p=0,041^*$	$p=0,258$
проекция	$r_s=-0,155$	$r_s=0,313$	$r_s=0,028$	$r_s=0,354$
	$p=0,238$	$p=0,015^*$	$p=0,829$	$p=0,005^*$
замещение	$r_s=-0,209$	$r_s=0,228$	$r_s=0,048$	$r_s=0,185$
	$p=0,108$	$p=0,079$	$p=0,718$	$p=0,157$
интеллектуализация	$r_s=0,189$	$r_s=-0,066$	$r_s=0,075$	$r_s=-0,274$
	$p=0,147$	$p=0,614$	$p=0,571$	$p=0,034^*$
реактивные образования	$r_s=-0,307$	$r_s=0,053$	$r_s=-0,232$	$r_s=0,109$
	$p=0,017^*$	$p=0,69$	$p=0,075$	$p=0,409$

Паттерн автономного типа привязанности отрицательно коррелирует с показателями психологической защиты по типу реактивного образования ($p=0,017$). Показатели сверхзависимого паттерна привязанности положительно коррелирует с тремя показателями механизмов психологической защиты: регрессией ($p=0,012$), компенсацией ($p=0,047$), проекцией ($p=0,015$). Показатели псевдоавтономного типа привязанности отрицательно коррелирует с показателями психологической защиты по типу компенсация

($p=0,041$), а у дезориентированного - отрицательно коррелирует с отрицанием ($p=0,001$) и интеллектуализацией ($p=0,034$) и положительно с проекцией ($p=0,005$).

Таким образом, полученные результаты можно трактовать следующим образом: представители европейской популяции, обладающие привязанностью **автономного типа (А)**, предотвращают проявления неприемлемых желаний (например, агрессивных), благодаря развитию противоположных этим

желаниям установок и форм поведения. Неприемлемая часть при этом перестаёт осознаваться, а приемлемая — гипертрофируется. Зачастую бывает, что агрессия преобразуется в излишне активную заботу и любовь.

Для представителей европейской популяции со **сверхзависимым типом (В)** характерно использование психологических защит, акцентированных на межличностных интеракциях, в которые они постоянно излишне вовлечены.

Представители европейской популяции, обладающие привязанностью **псевдоавтономного типа (С)** не склонны исправлять или как-то восполнять собственную реальную или воображаемую физическую, или психическую неполноценность.

Представители европейской популяции с **дезориентированным типом (D)** привязанности склонны приписывать собственные неприемлемые чувства, желания,

мотивы окружающим их людям, и как следствие, не чувствовать за них ответственность, из-за чего зачастую стремятся удалить человека, на которого спроецировано что-то негативное, из окружения, чтобы так избавиться от «вызванных им» чувств.

При сравнении двух выборок были выявлены статистически значимые различия по таким показателям как интеллектуализация ($p=0,004$) и реактивное образование ($p=0,014$) – все они более выражены у представителей азиатской популяции. Т.е. для них свойственно целенаправленное подавление и сдерживание эмоций, выстраивание выраженной зависимости их от рациональной интерпретации ситуации, либо за счёт предотвращения проявления неприемлемых желаний (например, агрессивных), благодаря развитию противоположных этим желаниям установок и форм поведения. Неприемлемая часть при этом перестаёт осознаваться, а приемлемая – гипертрофируется.

Выводы

1. У представителей азиатской популяции была выявлена большая представленность сверхзависимого типа привязанности, что характеризует этнокультуральные особенности.
2. Статистически значимых корреляций между МПЗ и типом привязанности у представителей азиатской популяции не было выявлено.
3. Для представителей европейской популяции: паттерн автономного типа привязанности отрицательно коррелирует с показателями психологической защиты по типу реак-

тивного образования, показатели сверхзависимого паттерна привязанности положительно коррелирует с тремя показателями механизмов психологической защиты: регрессией, компенсацией, проекцией; показатели псевдоавтономного типа привязанности отрицательно коррелирует с показателями психологической защиты по типу компенсация; у дезориентированного – отрицательно коррелирует с отрицанием и интеллектуализацией и положительно – с проекцией.

4. При сравнении двух выборок были выявлены статистически значи-

мые различия по напряженности психологических защит - интеллектуализация и реактивное образова-

ние более выражены у представителей азиатской популяции.

Литература

- Боулби Дж. Привязанность [Текст] / Дж. Боулби. – Москва: Гардарики, 2003. – 477 С.
- Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б. - Психологическая диагностика индекса жизненного стиля. - Спб.: Издательство: СПбНИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2005. - 50 с.
- Казанцева Т. В. Социально-психологические детерминанты межличностной привязанности: дис. ... кандидата псих. наук / Казанцева Татьяна Валерьевна; Санкт-Петербургский государственный университет. – СПб.– 2011. – 205 С.
- Федотов И.А., Рудакова Д.А. Психологические защиты и копинг у людей с различными типами привязанности [Электронный ресурс] / И.А. Федотов, Д.А. Рудакова // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие: сетевой журн. 2016. № 2 (13). Режим доступа: <http://humjournal.rzgmu.ru/art&id=211> (дата обращения: 09.07.2018).
- Шустов Д.И., Федотов И.А., Новиков С.А. Жизненный сценарий в свете теории функциональных систем П.К. Анохина (в поиске точек соприкосновения психологии, психиатрии и психофизиологии) / Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова. 2013 - № 3, стр. 172-176
- Ainsworth M. Object relations, dependency and attachment: a theoretical review of the infant-mother relationships / M. Ainsworth// Child Development – 1969. – Vol. 40. – P. 969-1025.
- Bartholomew K. Attachment styles among young adults: A test of a four-category model / K. Bartholomew, L. M. Horowitz // Journal of Personality and Social Psychology. – 1991. – Vol. 61. – P. 226-244.
- Mikulincer M., Shaver P. R. Взгляд на психопатологию с точки зрения теории привязанности [Электронный ресурс] / Mario Mikulincer, Phillip R. Shaver // World Psychiatry. – 2012. – Vol. 11. – P. 13-17. Режим доступа: <http://psychiatr.ru/magazine/wpa/15/265> (дата обращения: 2.07.2018)

Ethnocultural differences of attachment's styles and connected with them psychological defense mechanisms in the European and Asian populations

I. A. Fedotov, D. A. Rudakova, Ya. A. Antoshkin

Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia, e-mail: if@psychiatr.ru

Abstract. The aim of the study was to identify ethnic characteristics of attachment and associated with them psychological defense mechanisms (PDM) in European and Asian populations. Materials and methods: 115 healthy volunteers (33 men and 82 women) were randomly selected (average age was 21 (SD= 5.47) years), 60 of them were representatives of European culture (residents of Central Russia), 55 people were representatives of Asian culture (citizens of Central Asia). The study used 2 methods: 1) the method "Life style index" (LSI) developed by Plutchek-Kellerman; 2) method "Self-assessment of generalized type of attachment". Results: representatives of the Asian population were found to have a large representation of the preoccupied type of attachment (8% vs. 15%, $p=0.019$). There were no statistically significant correlations between PDM and attachment type in the Asian population. Representatives of the European population: the pattern of Secure type of attachment is negatively correlated with indicators of psychological protection according to the type of reactive education ($rs=-0,307$, $p=0.017$), indicators preoccupied pattern of attachment is positively correlated with three indicators of psychological defense mechanisms: regression ($rs=0,324$, $p=0.012$), compensation ($rs=0,258$, $p=0,047$), projection ($rs=0,313$, $p=0.015$); indicators of pseudoautonomous type of attachment is negatively correlated with indicators of psychological protection by type of

compensation ($r_s = -0,265$, $p = 0,041$); from disoriented - is negatively correlated with denial ($r_s = -0,404$, $p = 0,001$) and intelligence ($r_s = 0,354$, $p = 0,034$) and positively with the projection ($r_s = -0,274$, $p = 0,005$). Comparing the two samples revealed statistically significant differences in the intensity of psychological defenses-intellectualization ($p = 0,004$) and reactive formation ($p = 0,014$) were more pronounced in the Asian population.

Keywords: attachment, mechanisms of psychological defence, ethno-cultural features.